

Моделирование гидромеханических процессов.

М.Ф. Хакимов (Ферганский политехнический институт).

This article discusses the simulation of the simplest process - the movement of a particle in the annular gap of a medium-speed mill under the influence of an axial gas flow after its separation from a rotating grinding plate, as well as a more complex case, which is the movement of particles in a swirling gas flow (cyclones, direct-flow elements, etc.). There, the movement is spatial, and the gas and particles move along spiral trajectories.

Keywords: modeling of hydromechanical processes, motion of solids in a liquid (gas), medium speed mill, Klyachko formula, Runge-Kutta method using the Mathcad package, Reynolds number.

В данной статье рассмотрено моделирование простейшего процесса – движения частицы в кольцевом зазоре среднеходной мельницы под воздействием осевого газового потока после отрыва ее с вращающейся размольной тарелки, а также более сложный случай, являющийся движением частиц в закрученном газовом потоке (циклоны, прямоточные элементы и т. д.). Там движение пространственное, и газ и частицы движутся по спиралеобразным траекториям.

Ключевые слова: моделирование гидромеханических процессов, движение твердых тел в жидкости (газе), среднеходная мельница, формула Клячко, метод Рунге – Кутта с использованием пакета Mathcad, число Рейнольдса.

Ushbu maqolada eng oddiy jarayonning simulyatsiyasi ko'rib chiqiladi - o'rta tezlikda ishlaydigan tegirmonning halqasimon bo'shlig'idagi zarrachaning aylanuvchi silliqlash plitasidan ajralganidan keyin eksenel gaz oqimi ta'sirida harakatlanishi, shuningdek, yanada murakkab holat. bu aylanayotgan gaz oqimidagi zarrachalarning harakati (siklonlar, to'g'ridan-to'g'ri oqim elementlari va boshqalar). U erda harakat fazoviy bo'lib, gaz va zarralar spiral traektoriyalar bo'ylab harakatlanadi.

Kalit so'zlar: gidromexanik jarayonlarni modellashtirish, qattiq jismlarning suyuqlik (gaz)dagi harakati, o'rtacha tezlikda tegirmon, Klyachko formulasi, Mathcad paketi yordamida Runge-Kutta usuli, Reynolds soni.

Моделирование гидромеханических процессов.

Гидромеханические процессы – процессы, скорость которых определяется законами гидродинамики – науки о движении жидкостей и газов. К этим процессам относятся: перемещение жидкостей, сжатие и перемещение газов, разделение жидких и газовых неоднородных систем в поле сил тяжести (отстаивание), в поле центробежных сил (центрифугирование), а также под действием разности давлений при движении через пористый слой (фильтрация) и перемещение жидкостей.

Движение твердых тел в жидкости (газе). Это движение наблюдается в процессах осаждения, воздушной классификации и т. д. Рассмотрим простейший случай – движение частицы в осевом потоке газа (рис. 1, а).

Рис. 1. Движение частицы в восходящем газовом потоке:

а – осевой газовый поток; б – закрученный газовый поток.

Поскольку движение одномерное, то уравнение движения имеет вид

$$m \frac{dv_{\text{ч}}}{dt} = -mg + F. \quad (1)$$

Сила аэродинамического воздействия находится по формуле

$$F = cS \frac{\rho v_{\text{отн}}^2}{2}, \quad (2)$$

где c – коэффициент аэродинамического сопротивления; S – площадь поперечного сечения частицы, м^2 ; ρ – плотность газа, $\text{кг}/\text{м}^3$; $v_{\text{отн}}$ – относительная скорость, равная разности скорости газа $v_{\text{г}}$ и скорости частицы $v_{\text{ч}}$.

В качестве примера рассмотрим моделирование движения частицы в кольцевом зазоре среднеходной мельницы под воздействием осевого газового потока после отрыва ее с вращающейся размольной тарелки. В качестве начальных условий для этой задачи принимаются полная скорость частицы на выходе с тарелки и угол ее отрыва.

На частицу в газовом потоке действует большое количество сил. Однако, учитывая небольшие размеры частицы и используя ряд допущений, можно сделать вывод, что существенное влияние на движение частицы оказывают сила тяжести G , сила аэродинамического воздействия потока P (рис. 2).

В общем виде уравнение движения одиночной частицы материала в кольцевом зазоре между кромкой тарелки и корпусом мельницы может быть представлено следующим образом:

$$m \frac{d\bar{U}}{d\tau} = \sum_{i=1}^q \bar{F}_i, \quad (3)$$

где \bar{U} – скорость движения частицы в кольцевом зазоре, $\text{м}/\text{с}$; τ – время движения частицы, с ; q – количество внешних сил, действующих на частицу; \bar{F}_i – внешние силы, Н .

Рис.2. Расчетная схема.

Сила аэродинамического воздействия потока находится по формуле

$$P = kc \frac{\pi d^2 \rho (W - U_y)^2}{8}, \quad (4)$$

где k – коэффициент формы частиц ($k = 1$ – для шаровидных частиц);
 c – коэффициент аэродинамического сопротивления; d – приведенный диаметр частицы, м; ρ – плотность газа, кг/м³; W – осевая скорость потока газа в кольцевом зазоре, м/с; U_y – проекция скорости частицы на ось y , м/с.

$$\text{Re} = \frac{d |W - U_y|}{\nu}, \quad (5)$$

где ν – кинематическая вязкость газа, м²/с.

Коэффициент аэродинамического сопротивления, входящий в формулу (4), можно рассчитать по формуле Клячко:

$$c = \frac{24}{\text{Re}} + \frac{4}{\sqrt[3]{\text{Re}}} = \frac{24}{\text{Re}} (1 + 0,17 \text{Re}^{2/3}). \quad (6)$$

Сила инерции вычисляется по формуле

$$F_{\text{н}} = \frac{m v_{\tau}^2}{R}, \quad (7)$$

где v_{τ} – тангенциальная скорость частицы на выходе с тарелки, м/с;

R – текущий радиус, м.

Таким образом, учитывая только силу инерции, силу тяжести и силу аэродинамического воздействия воздуха, в проекциях на оси x и y получим систему дифференциальных уравнений движения частицы в кольцевом зазоре:

$$\begin{cases} m \frac{dU_x}{dt} = 0; \\ m \frac{dU_y}{dt} = P - G. \end{cases} \quad (8)$$

Подставляя в систему дифференциальных уравнений (8) выражение (4) и выполняя соответствующие преобразования, окончательно имеем:

$$\begin{cases} \frac{dU_x}{dt} = 0; \\ \frac{dU_y}{dt} = kc \frac{\pi d^2 \rho (W - U_y)^2}{8m} - g. \end{cases} \quad (9)$$

Получить аналитическое решение системы дифференциальных уравнений (9) не представляется возможным, поэтому расчет осуществляется численным методом, например методом Рунге – Кутта с использованием пакета Mathcad.

Таким образом, решая систему дифференциальных уравнений, а также принимая во внимание начальные условия, получаем численные значения скоростей U_x и U_y при различных значениях текущего радиуса. Полная скорость движения одиночной частицы материала в коль-

цевом зазоре мельницы определяется по следующей формуле:

$$U = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}. \quad (10)$$

Более сложным случаем является движение частиц в закрученном газовом потоке (циклоны, прямоточные элементы и т. д.). Там движение пространственное, и газ и частицы движутся по спиралеобразным траекториям (см. рис. 1, б).

Активными силами, которые оказывают существенное влияние на характер движения, остаются сила тяжести G и сила аэродинамиче-

ского воздействия F_B (рис. 3).

Рис.3. Силы, действующие на частицу в закрученном газовом потоке.

В общем виде уравнение движения частицы материала в закрученном воздушном потоке может быть представлено следующим образом:

$$m \frac{d\bar{v}}{dt} = \sum_{i=1}^k \bar{F}_i, \quad (11)$$

где v – скорость движения частицы в закрученном газовом потоке, м/с;
 t – время движения частицы, с; k – количество внешних сил, действующих
на частицу материала при ее движении; F_i – активные силы, Н.

Основное влияние на движение частицы материала в закрученном
потоке оказывает сила аэродинамического воздействия газа, которая
в данном случае находится по формуле

$$\bar{F}_a = \frac{1}{2} k_\phi c \rho S |\bar{w}_i - \bar{v}| (\bar{w}_i - \bar{v}) = \frac{1}{8} k_\phi c \rho \pi d^2 |\bar{w}_i - \bar{v}| (\bar{w}_i - \bar{v}), \quad (12)$$

где k_ϕ – коэффициент формы частицы; c – коэффициент аэродинамиче-
ского сопротивления; ρ – плотность газа, кг/м³; S – площадь поперечного
сечения частицы, м²; w_i – скорость газового потока в данной точке ап-
парата, м/с; v – скорость движения частицы, м/с; d – диаметр частицы, м.

Модуль разности скоростей газового потока и частицы (относи-
тельная скорость) можно представить в виде

$$w_{\text{отн}} = |\bar{w}_i - \bar{v}| = \sqrt{(w_r - v_r)^2 + (w_\phi - v_\phi)^2 + (w_z - v_z)^2}. \quad (13)$$

Коэффициент аэродинамического сопротивления зависит от фор-
мы частицы, что обычно учитывается коэффициентом формы, и
главным образом от числа Рейнольдса:

$$c = \frac{24}{\text{Re}} (1 + 0,17 \text{Re}^{2/3}). \quad (14)$$

$$Re = \frac{d|\bar{w}_i - \bar{v}|}{\nu}, \quad (15)$$

где ν – кинематическая вязкость газа, м²/с.

Движение закрученного газового потока носит сложный пространственный характер. Твердые частицы, попавшие в данный поток, увлекаются газом и начинают двигаться по спиралеобразным траекториям. Движение по таким траекториям обычно рассматривается в цилиндрической системе координат. Центр системы координат совместим с центром трубы. Текущими координатами в данном случае будут r , ϕ , z . Полная скорость движения частиц при этом будет характеризоваться тремя составляющими: v_r , v_ϕ , v_z .

Тогда в проекциях на оси цилиндрической системы координат уравнения движения твердой частицы в закрученном газовом потоке примут вид

$$\begin{cases} m \left(\frac{dv_r}{dt} - \frac{v_\phi^2}{R} \right) = F_B^r; \\ m \left(\frac{dv_\phi}{dt} + \frac{2v_r v_\phi}{R} \right) = F_B^\phi; \\ m \frac{dv_z}{dt} = F_B^z - G. \end{cases} \quad (16)$$

Подставляя в систему дифференциальных уравнений выражения (13) – (16) и выполняя соответствующие преобразования, окончательно получаем:

$$\begin{cases} \frac{dv_r}{dt} = 18 \frac{k_\phi \rho_B}{d^2 \rho_M} (w_r - v_r) \left(1 + 0,17 \left(\frac{dw_{отн}}{v} \right)^{\frac{2}{3}} \right) v + \frac{v_\phi^2}{R}; \\ \frac{dv_\phi}{dt} = 18 \frac{k_\phi \rho_B}{d^2 \rho_M} (w_\phi - v_\phi) \left(1 + 0,17 \left(\frac{dw_{отн}}{v} \right)^{\frac{2}{3}} \right) v - \frac{2v_r v_\phi}{R}; \\ \frac{dv_z}{dt} = 18 \frac{k_\phi \rho_B}{d^2 \rho_M} (w_z - v_z) \left(1 + 0,17 \left(\frac{dw_{отн}}{v} \right)^{\frac{2}{3}} \right) v - g, \end{cases} \quad (17)$$

ГДЕ v_r, v_ϕ, v_z –

составляющие полной скорости движения частицы материала в закрученном потоке, м/с; w_r, w_ϕ, w_z – составляющие полной скорости движения газового потока в трубе, м/с; R – текущий радиус движения частицы материала и газового потока, м.

Таким образом, решая систему дифференциальных уравнений, находим численные значения координат, а также составляющие полной скорости движения одиночной частицы в закрученном газовом потоке.

По величине отдельных составляющих рассчитываем значение полной скорости частицы при соприкосновении со стенкой трубы:

$$v = \sqrt{v_r^2 + v_\phi^2 + v_z^2}. \quad (18)$$

Список литературы

1. Вайтехович, П. Е. Моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования / П. Е. Вайтехович, В. С. Францкевич. – Минск: БГТУ, 2014. – 268 с.
2. Поршневу, С. В. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием пакета MathCAD / С. В. Поршневу. – М.: Новая планета, 2002. – 252 с.
3. Кафаров, В. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств / В. В. Кафаров, М. В. Глебов. – М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.

4. Тожибов А.К., Хакимов М.Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентрантом / Экономика и социум. -2020- №7(74) – С.410-418.
5. Тожибоева М.Д., Хакимов М.Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно – тепловой изоляции приемника / Технические науки.-2021- №10 (91) – С. 76-84.
6. Хакимов М.Ф.,Тожибоев А.К.,Сайитов.Ш.С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки. / Технические науки.-2019- №11 (28) –С.29-33.